

FIZIKA MASHG'ULOTLARINI DASTURIY VOSITALAR ASOSIDA TASHKIL QILISH ORQALI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH

Jumayev Nusrat Amonovich

Qarshi davlat texnika universiteti, katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20665384>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ayirim fizikaviy masalalarni yichishda dasturlash tillaridan, jumladan C++ dasturlash tilidan foydalanishning amaliy mashg'ulotlar jarayonida qo'llanilgan ayirim usullari hamda DevC++ dasturlash tilidan grafiklar hosil qilishda foydalanish orqali fizikadan amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilishning usullari keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: Dastur, grafik, dastur kodi, didaktika, texnologiya, innovatsiya.

Annotation. This article discusses some of the programming languages used to solve some physical problems, including the C++ programming language, and how to organize practical physics lessons using the DevC++ programming language to create graphs.

Keywords: Program, graphics, program code, didactics, technology, innovation.

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены некоторые методы, применяемые в процессе практических занятий по физике с использованием языка программирования C++ для решения некоторых физических задач, а также методы организации практических занятий по физике с использованием языка программирования DevC++ для создания графиков.

Ключевые слова: программа, график, программный код, дидактика, технология, инновации.

Keyingi yillarda kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq holda dars mashg'ulotlarni tashkil etishning yangi usullari shakllanmoqda. Ulardan, keng foydalanayotgan amaliy ishlardan biri maxsus dasturlar yordamida kuzatilishi qiyin bo'lgan fizik jarayonlarni animatsiyalar, virtual tajribalar va taqdimotlar vositasida ko'rgazmali tushuntirishdir. Jumladan, fizika fanining, ma'ruza laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarida yangi zamonaviy texnologiyalar va asbob-uskunalar ya'ni, raqamli o'lchash asboblari, virtual laboratoriyalar, animatsiyalar, elektron darsliklar, hamda ular asosidagi multimediya vositalardan foydalanish ta'lim sifatiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Talim sifatini oshirishga qaratilgan so'ngi islohotlar shuni ko'rsatadiki, sifatni oshiruvchi har qanday eng yangi pedagogik texnologiyalar, innovatsiyalar va fanlararo integratsiyalar zamonaviy ta'limda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'limda fanlarni o'qitishda ularning integratsiyasini ta'minlashga yetarli e'tibor berilmay kelmoqda. Oliy ta'lim o'quv rejalaridagi fizika, elektrotexnika, matematika, informatika va dasturlash kabi fanlar ham tizimli o'zaro bog'liqlikni ta'minlamagan holda o'qitilmoqda. Muammoni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlar esa tegishli o'quv rejalarida ushbu fanlarni o'qitishning vaqt bo'yicha muvofiqlashtirilishi yoki fanlar mazmunini qisman uyg'unlashtirishga oid tadbirlar bilan cheklanmoqda. Uni tubdan hal qilish uchun esa, talabalar egallaydigan bilimlari yuqori sifat darajasini ta'minlovchi o'quv fanlari integratsiyasining zaruriy shart-sharoitlari, shakl, mazmun va vositalarini ishlab chiqish talab etilmoqda.

Zamonaviy didaktika o‘quv fanlarini integratsiyalashga bir qancha yondashuvlarni taklif qiladi, biroq hali bu jarayonning umume’tirof etilgan mazmuni, shakl va vositalari yaratilgan emas.

Ushbu maqolada “dasturlash” va “fizika” fanlarining integratsiyasi sifatida ayirim fizikaviy masalalarni yichishda dasturlash tillaridan, jumladan C++ dan foydalanishning amaliy mashg‘ulotlar jarayonida qo‘llanilgan ayirim usullari hamda DevC++ dasturlash tilidan grafiklar hosil qilishda foydalanish usullari keltirib o‘tildi.

DevC++ dasturlash tilidan grafiklar hosil qilishda foydalanish uchun avvalo dasturni grafik rejimda o‘tkazish uchun sozlash lozim. Buning uchun DevC++4.9.9.2 versiyadan foydalanish kerak va sozlash quyidagicha ketma-ketlikda amalga oshiriladi: [1]

1. **graphics.h** va **libbgi.h** fayllarini yuklab oling;
2. **graphics.h** faylini C:\Dev-Cpp\include\katologiga ko‘chiring;
3. **libbgi.h** faylini C:\Dev-Cpp\include\katologiga ko‘chiring;
- 4 Dev-C++ ni ishga tushirish va **Tools** bo‘limidan **Compiler options** bo‘limini tanlang;

Add these command to the linker command line ga bayroqcha o‘rnatilib quyidagi satr yoziladi:

1-misol uchun masalaning qo‘yilishi quyidagicha bo‘lsin:

Koptok gorizontga nisbatan 40° burchak ostida 10 m/s tezlik bilan uloqtirildi. To‘p qanday balandlikka ko‘tariladi? U uloqtirilgan joydan qancha masofada yerga tushadi? U qancha vaqt harakatda bo‘ladi? [3]

Yechish:

Yo‘ning vertikal tashkil etuvchisi: $S_y = (v_0 \sin \alpha) * t - g * t^2 / 2$ - (1) , tezlikning vertikal tashkil etuvchisi esa: $v_y = v_0 \sin \alpha - gt / 2$ - (2) Yo‘ning gorizont tashkil etuvchisi: $S_x = (v_0 \cos \alpha) * t$ - (3). $t = t_1$ bo‘lganda $S_y = h, v_y = 0$ tengliklar o‘rinli. Ikkinchi

tomondan, (2) dan quyidagiga ega bo‘lamiz: $v_0 \sin \alpha = gt_1$ - (4). (1) dan $h = (v_0 \sin \alpha)t - gt^2/2$ - (5), (4) dan t_1 ni topamiz: $t_1 = v_0 \sin \alpha / g$, buni (5) ga qo‘yamiz: $h = \frac{(v_0^2 \sin^2 \alpha) - g v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g^2} = 5$ m; $t = 2t_1$, bo‘lganda $S_x = l$, shunda to‘liq uchish vaqti: $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} = 1,5$ s, (3) tenglamadan: $l = v_0 \cos \alpha = 10$ m.

Ushbu usulda olingan grafigi quyidagicha:

1-rasm. Analitik yichim

Endi ushbu masalani C++ da yichishning va grafigini tuzishning dastur kodini keltiramiz:

[2]

<pre>#include <iostream> #include <graphics.h> #include <conio.h> #include <math.h> using namespace std; int main(){ float V0 = 10, h, t, g = 9.81, pi = 3.1415, l; float a = (2 * pi) / 9; a = a * 180 / pi; cout << a << endl; h = (V0 * V0 - pow(sin(a),2)) / (2 * g); t = (2 * V0 * sin(a)) / g; l = (V0 * cos(a)) * t; cout << "h = " << h << " m" << endl; cout << "t = " << t << " s" << endl; cout << "l = " << l << " m" << endl; initwindow(800, 600); setbkcolor(BLUE); cleardevice(); setcolor(0); line(100, 0, 100, 600);</pre>	<pre>for(int i = 0; i < 800; i++){ x = 100 + i; y = 450 - (2 * v0 * sin((i / 3.32) * pi / 180)) / g; putpixel(x, y, 1); delay(10); } line(100, 450, 250, 300); line(100, 450, 250, 300); line(60, 290, 100, 290); line(60, 450, 100, 450); line(70, 290, 70, 450); setlinestyle(4, 59, 2); rectangle(100, 450, 250, 300); line(100, 290, 400, 290); outtextxy(75, 360, "h"); outtextxy(110, 10, "y"); outtextxy(775, 430, "x"); outtextxy(250, 280, "Vo"); outtextxy(110, 310, "Vy"); outtextxy(80, 450, "0");</pre>
--	---

<pre> line(100, 450, 800, 450); line(100, 500, 700, 500); line(700, 450, 700, 600); setlinestyle(5, 0, 2); int x, y; float v0 = 800; g = 10, pi = 3.1415; </pre>	<pre> outtextxy(130, 430, "a"); outtextxy(250, 480, "Vx"); outtextxy(400, 480, "l"); arc(100, 450, 0, 45, 30); getch(); closegraph(); } </pre>
--	--

Ushbu dasturni ishga tushirib quyidagi natijalarga ega bo‘lamiz:

2-rasm. C++ dasturi orqali olingan natijalar

Ko‘rinib turibdiki analitik usulda olingan yichimlardan hamda grafikdan C++ dasturi orqali olingan yichim va grafik diyarli farq qilmaydi.

Shu o‘rnida: fizikadan mashg‘ulotlar jarayoniga dasturiy vositalarni qo‘llash nafaqat fanlararo integratsiyani ta‘minlaydi, balki talabalarda bu ikki fanga bo‘lgan qiziqishni, ijodiy va ilmiy faolligini oshirish uchun ham xizmat qiladi va bu ta‘lim metodi ta‘lim sifatiga ulkan ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

ADABIYOTLAR

1. С.В. Глушаков и др. Язык программирования С++. Харьков «Фолио» 2001г.
2. Жесс Либерти, “Освой самостоятельно С++ за 21 день”, Санкт Петербург 2000г.
3. В.С.Волькенштейн. Умумий физика курсидан масалалар тўплами.

Тошкент. ”Ўқитувчи” -1969 й.

4. www.mathsoft.com

5. Nazirov E.N., Xudaybergenova Z.A., Safiulna N.X. – Mexanika va molekulyar fizikadan praktikum. – Т., О‘қитувчи, 1979 у.